

ANIZATROPIK TBF3 KRISTALINING OPTIK XUSUSIYATLARI.

Seytova M.

Toshkent tumani 1-son KHM ning Fizika va astronomiya fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8055665>

Annotatsiya: TbF₃ (Terbiy fluor elementi) da yorug'likning sinishini, qaytishi qonunlarini o'rganish va shaffof element topish. Keng diapazon(Ko'zga ko'rinadigan soha, UV, IQ) da kristalning optik xususiyatini tekshirish.

Kalit so'zlari: Keng diapazon(Ko'zga ko'rinadigan soha, UV, IQ) da shaffof element, TbF₃ (Terbiy fluor elementi), UV, IQ(Ultraviolet, Infraqizil)

Triflorid birikmalarining optik va magneto-optik qurilmalarda sintez qilish, o'rganish va mumkin bo'lgan qo'llanmalariga [1] qiziqish asosan keng spektrli diapazondagi (0,2-6 mkm) yuqori shaffoflik va boshqa keng shaffoflik diapazoniga ega bo'lgan boshqa kristall materiallarga nisbatan yaxshi mexanik xususiyatlarga bog'liq.

Ushbu ishda TbF₃ monokristalining keng diapazonda harorat va to'lqin uzunliklarida yutilish va lyuminesensiya spektrlarini o'rganamiz. Barcha optik o'lchashlar TbF₃ ortorombik kristalning kristallografik o'qi [100] bo'ylab past haroratda qilingan. Olingan ma'lumotlar TbF₃ kristalidagi topilgan barcha yutilish va nurlanish chiziqlari 483 dan 500 nm oralig'ida deyarli jamlanganligiga dalolat qiladi. To'lqin uzunligi 483 nm dan past bo'lgan spektral oralig'ida qo'shimcha xususiyatlar kuzatilmagan.

Rasm-1. TbF₃ ortorombik kristalning kristallografik o'qi [100] bo'ylab past haroratda o'lchangan optik spektrlari (yutilish va lyuminesensiya).

Nodir yer Tb^{3+} ionining yutilish 7F_6 multipleti quyi holatidan uyg'onish 5D_4 multipletning kuzatilgan Stark darajalari kengayishi kristall maydoniga bo'linishgacha bo'lgan darajalari 1-5 deb belgilangan beshta chiziq bilan ko'rsatilgan (Rasm-1). Qolgan yutilish chiziqlari 6 dan 11 gacha quyi holati 7F_6 multipletining uyg'ongan pastki sathidan kelib chiqadigan optik o'tishga mos keladi. Tb^{3+} ionining 5D_4 va 7F_6 multipletatlari orasidagi optik o'tish bilan bog'liq bo'lgan 90 K da o'lchangan lyuminestsentsiya va yutilish spektrlarining superpozitsiyasi ham ko'rsatilgan. Yutilish va lyuminestsentsiya spektrlari intensivligi jihatidan har xil bo'lgan ustma-ust keladigan chiziqlarning bir xil shakldagi guruhlari (bantlari) bir vaqtning o'zida $\lambda \approx 483, 488, \text{ va } 489.5 \text{ nm}$ davomida kuzatiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, nurlanish spektrlarida kuzatilgan to'liq uzunliklari ustma-ust keladigan 1', 2', 3', 7', 8' va 9', 10', 11' chiziqlari mos ravishda yutish spektrlarida 1, 2, 3, 7, 8 va 9, 10, 11 ga to'g'ri keladi.

TbF_3 o'sgan kristallari bir fazali bo'lib, ular $\beta\text{-YF}_3$ ($Pnma$ fazoviy guruhi) [2] tizimli turiga kiradi va panjara parametrlari $a = 6.5109 \text{ \AA}$, $b = 6.9482 \text{ \AA}$, $c = 4.3886 \text{ \AA}$ ga egadir.

Optik o'lchashlar past haroratda ($T=90 \text{ K}$) kristallografik o'qi [100] bo'ylab o'tkazildi. Energiyasi $\sim 65 \text{ cm}^{-1}$ bo'lgan quyi 7F_6 multipletdagi "kvazi-degenerat" pastki sathlar (masalan "kvazidoublet" holati) faqat past haroratda o'lchangan lyuminestsentsiya spektridan topilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.J. Weber. SPIE, V.681 Laser and Nonlinear Optical Materials, P.75 (1981).
2. M. Piotrowski, H. Ptasiwicz-Bak, and A. Murasik. Phys. Stat. Sol. (a), V. 55, K163 (1979).